

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Назарова Рухсора Тохировна

Преподаватель английского языка Академического лицея
Самаркандского Института Экономики и Сервиса

Аннотация Применение современных технологий представляет собой значительный прогресс в современных методах обучения английскому языку. Действительно, Мохаммад Реза Ахмади утверждает, что электронные программы обучения стали преобладающим предпочтением преподавателей, поскольку они, возможно, повышают позитивное взаимодействие учащихся с учителями и стимулируют общее изучение английского языка. Большинство современных учителей английского языка в настоящее время активно используют ряд технических средств, предназначенных для обеспечения оптимального преподавания.

Таким образом, текущее исследование касается различных элементов технологии, используемой в преподавании английского языка, путем разработки инновационных учебных программ, которые используют последние научные и технические разработки, вооружают преподавателей технологическими навыками для обеспечения эффективного и качественного преподавания предмета.

Ключевые слова: современный, технология, обучение, технологическая лаборатория, мультимедийные устройства.

Использование современных технологий в обучении английского языка широко понимается как инновационный подход. Применение методов, инструментов, материалов, устройств, систем и стратегий, которые имеют непосредственное отношение к обучению английского языка, может привести к достижению желаемых целей. Таким образом, применение технологий в

настоящее время общепризнано в качестве важного образовательного и вспомогательного инструмента в целом ряде учебных заведений. Это особенно верно в отношении преподавания английского языка. В первую очередь, это достигается за счет того, что студенту и учителю приходится возвращаться к проблемному содержанию раз за разом, пока оно не будет полностью понято и усвоено.

Знакомство с концепцией использования современных технологий не ограничивается только использованием современных приборов и устройств, а скорее доходит до внедрения инновационных систем и методов преподавания, которые способствуют более быстрому и всестороннему обучению. Использование технологий в обучении английскому языку укрепляет интегрированный взгляд на систему современных средств и связей с другими компонентами, что приносит пользу учащимся в достижении требуемых результатов.

Таким образом, использование современных технологий в обучении английского языка стало незаменимым во многих дисциплинах, чтобы сектор образования не отставал от глобальной технологической революции, принимая во внимание современные технологические средства, такие как компьютеризация, мультимедийные устройства, мобильные телефоны, приложения для аудио и визуальных эффектов и социальные сети.

Интернет обеспечивает легкий, мгновенный и практически неограниченный доступ к программному обеспечению, приложениям и множеству вспомогательных платформ и материалов, которые могут ускорить преподавание и изучение английского языка. Хотя, эти возможности могут быть широко доступны для всех, отмечается, что учителя часто играют ключевую роль в управлении различными средствами и методами обучения. Более того, многие такие программы специально разработаны, чтобы способствовать эффективному преподаванию английского языка, одновременно улучшая понимание учащимися навыков владения английским языком.

Степп-Грини (2002, стр. 165) использовал данные опроса на уроках испанского языка, в которых использовался ряд технологических подходов и методов для того, чтобы определить важность роли учителей, актуальность и доступность технологических лабораторий и отдельных компонентов, а также эффект от использования технологии обучения иностранному языку. Результаты подтвердили представления учащихся об учителе выступающим в качестве основного фасилитатора обучения, и подчеркнул важность регулярных запланированных языковых лабораторий и использования компакт-дисков. Степп-Грини рекомендовал провести последующее исследование для измерения влияния соответствующих технологий на процесс обучения иностранного языка.

Бордбар (2010) исследовал причины и факторы, влияющие на использование компьютеров учителями иностранных языков. В исследовании также изучалось отношение учителей к компьютеру и информационным технологиям и различные способы применения ими практического компьютерного языка.

Результаты показали, что почти все учителя положительно относятся к использованию компьютеров в классе. Бордбар также подчеркнул важность общего восприятия учителями технологии, технологического опыта, навыков и компетентности, а также культурной среды и внедрения ИТ в школах. Языковые институты формируют отношение к компьютерным технологиям.

Несмотря на то, что современные технологии все больше проникают во все аспекты современной жизни, объем и использование соответствующих технологий в секторе образования и, в частности, преподавание английского языка оставалось явно ограниченным. Педагогические исследования связывают низкий уровень успеваемости учащихся с неадекватным использованием технологий в образовании, что усугубляется продолжающимся преобладанием методов традиционного обучения (Тамими, 2014; Салама, 1999).

Джеки Мюррей (2015) классифицирует использование технологий в обучении английскому языку следующим образом.

- 1) Технологии позволяют учащимся демонстрировать независимость.
- 2) Технологии дифференцируют потребности учащихся.
- 3) Технологии углубляет обучение, используя ресурсы, которые интересуют учащихся.
- 4) Студенты активно хотят использовать технологии на уроке.
- 5) Технологии дают учащимся равные права голоса.
- 6) Технологии позволяют учащимся накапливать прочные знания по содержанию.

Таким образом, становится ясно, что, несмотря на усилия по модернизации традиционных методов обучения английского языка, остаточные устаревшие методы должны быть постепенно упразднены и заменены использованием доступных технологий, предлагаемых через компьютер, интеллектуальные устройства и дисплеи. Это исследование подчеркивает жизненно важный образовательный потенциал и многочисленные преимущества технологий.

Список использованной литературы

1. Ахмади, М. Р. (2017). Влияние мотивации на понимание прочитанного. Международный журнал исследований английского образования. <https://doi.org/10.18869/acadpub.ijree.2.1.1>
2. Жаки, М. (2015). 13 причин для использования технологий в классе. Получено с <https://www.teachhub.com/13-reasons-using-technology-classroom>
3. Парвин, Р. Х., и Салам, С. Ф. (2015). Эффективность использования технологий на уроках английского языка в государственных начальных школах Бангладеш. FIRE: Форум международных исследований в области образования, 2(1), 47-59. <https://doi.org/10.18275/fire201502011049>
4. TESOL. (2008). Структура технологических стандартов TESOL. Преподаватели английского языка для носителей других языков, Inc., США.